

経営学による非営利組織研究の意味に関する予備的考察 (1)

— 日本の経営学胎動期の研究をもとに

橋 本 理

A preliminary study on the meanings of nonprofit research in business administration(1):

Insights from pioneering period of business administration

Satoru HASHIMOTO

Abstract

This study explores the meaning of researching nonprofit organizations from a business administration perspective. It primarily reviews how scholars during the pioneering period of business administration in Japan addressed the concepts of "nonprofit organization" and "nonprofit." In discussing "nonprofit," it is essential to examine the meaning of "for-profit." This study aims to outline how the concept of "for-profit" has been treated.

Keywords: business administration, business, enterprise, management, for-profit, nonprofit.

抄 録

本稿は経営学の立場から非営利組織を研究することの意味を考察する。主として、日本の経営学の胎動期において、「非営利組織」や「非営利」という概念がどのように論じられていたかを確認する。また、「非営利」を論じるにあたっては、「営利」の意味を論じないわけにはいかない。そこで「営利」という概念がどのように扱われてきたかについて確認する。

キーワード：経営学、事業、企業、経営、営利、非営利

1. 序にかえて—本稿の問題意識と構成

(1) 問題意識—経営学における事業概念は非営利組織に適用可能か

本稿は経営学の立場から非営利組織を研究することの意味を考察するための予備的作業である。この作業を進めるうえで念頭にあるのは、非営利組織を経営学の分析対象として定める場合に、「事業」という概念を用いることが有効なのではないかという問題意識である。具体的には、山本安次郎が述べる「事業・企業・経営の構造的関係」(山本 1967, 157) という分析枠組みが非営利組織の研究に適用可能ではないか、さらには非営利組織

の存在意義の経営学的な理解に役立つのではないかといった問題意識である。山本は、経営構造と構造契機を論じるうえで、企業と経営の概念を主体的構造契機としてとりあげるのに対して、事業概念を客体的構造契機としてとりあげる。本研究の背後にある問題意識は、ここで企業の代わりに、非営利組織を主体的構造契機としてとりあげて、経営構造のあり方を問えるかどうか、という点にある。また、事業という概念のもと、事業の内容や特徴が経営に与える影響を問うことが、非営利組織の独自の存在意義を示すうえで役立つのではないか、という問題意識がある。本稿では、この点を全面的に扱うことはできないが、その予備的作業として、経営学に関わる基礎的な概念の検討を行いたい。

ところで、山本が事業を「再生産」としてみることの意味を強調していることには注意を要する。その際、経営問題についても、ゴーイング・コンサーンという概念についても、再生産の「再」の性格において問題になることを強調している¹⁾。すなわち、山本は「事業は再生産として人間労働が自然に対して技術的に働きかけ、物を外に客観的に作って人間生活の持続を可能ならしめる反復的継続的な生産機能であり、そこに自然的、労働的、技術的性格が見られる。しかし事業は生産関係として人と人との一定の経営関係を通して生産する意味にて社会的であり、さらに事業自体社会から社会の必要に応じて社会的に成立し、社会的に生産機能を果たす意味にて歴史的社会的性格のものである」（山本 1967, 160-161）と述べる。非営利組織と称される組織には多種多様なものが含まれるが、経営学の立場から非営利組織を研究するうえでは、再生産として事業が営まれているのかどうか、ゴーイング・コンサーンとしての活動体として位置づけられるのかどうかといった観点のもと、個々の非営利組織の性格を見極めることは有効であると考えられる。例えば、会社の最初の段階では、ゴーイング・コンサーンの性格を持たなかったが、その後に変化を遂げ、ゴーイング・コンサーンの性格を帯びるようになった。他方、非営利組織については、そのなかにゴーイング・コンサーンとしての性格を持つのかどうかグレーな領域のものが多く含まれるが、それは、非営利組織の事業の内容・性格に起因している場合が多いと思われる。災害復興・復旧などの事業がその端的な例であり、事業の性格という観点から非営利組織の経営を問うことは、非営利組織の特徴の理解に寄与するである

1) 山本は「事業を生産とみるのと再生産として見るのとは単に量的差異ではなく、質的差異でもある」と述べ、「再生産として把握するとき経営の一切の機能、一切の過程が統一的に把握せられ、その他一切の経営問題が再生産の『再』の性格において問題となることを明らかにするからである」としたうえで、「かのゴーイング・コンサーンもこの『再』を意味するものと解し得る」という（山本 1967, 160）。

う²⁾。

また、山本が事業・企業・経営の概念を用いる際に念頭においているのは、「近代的大規模経営、その典型としての株式会社企業の経営構造」(山本 1967, 157)であり、事業・企業・経営からなる概念は、「ただそれらが抽象的な分析概念に止まるか、具体的な存在概念となるかは歴史の問題である」とし、「一人経営、個人事業、個人企業などと呼ばれるものにおいては特定人格者に三位一体的に統一せられ、それらはただ概念的にのみ分析せられる。そこでは主体は人格と結びつき、経営の主体性は自明にして問題とならない。これに反して、近代的大規模経営、その典型としての株式会社企業の経営においては、それらは客観的存在として一定の組織として分離し、しかも新たなる仕方で結合し組織的に統一せられる。ともかくそこでは存在概念となる。これを前提としてのみ、事業、企業、経営の概念も問題となれば、主体性も問題となるのである。われわれは株式会社につき、事業としての株式会社、企業としての株式会社、経営としての株式会社を区別することができるのである」(山本 1967, 158-159)という。このような山本の限定を踏まえれば、事業・企業・経営の概念を非営利組織に適用させるうえでのハードルは低くなく、概念の適用可能範囲を定めることが必要となろう。だが、その作業のもと事業・企業・経営の概念を用いることによって、非営利組織と称される多種多様な主体のなかから経営学的な分析が有効となるものが明確化でき、非営利組織の経営学的研究の意味を示すことも容易となろう。したがって、経営構造の客体的契機としての事業という観点は、非営利組織の経営学的研究を進めるうえで、非営利組織の独自の特徴の考察を進める一助となるように思われる。そして、その試みは今日の非営利組織の歴史的な位置づけの検討、ならびに、企業の歴史的な位置づけの再考とともに進めることが必要となろう。

ところで、事業という概念に関わって、平井泰太郎は経営学の目的が「事業の経営」の状態を解明することにあると述べている(平井 1935, 22)。また、平井が「非営利」の事業の経営について考察の対象としていることにも注目したい。平井は「事業は営利的にのみ経営せられない」と述べ、例えば、工業は営利会社としても経営されているが、他方で陸海軍、官庁のように国家的な事業として営まれるものもあることや、営利会社の形態をとるものでもそのなかに様々な副目的を有するものがあることから、「今日の経営学は、此の点に於ても亦、広く事業一般の経営を明かにすることを目標として居るのである」

2) 事業の性格とゴーイング・コンサーンの関係を問ううえでは、ゴーイング・コンサーンという概念そのものの検討が必要であろう。「ゴーイング・コンサーン」論については先行の諸研究があるが、本研究ではその検討ができていないことを断っておきたい。

(平井 1935, 22-23) という。

平井が「非営利」という概念をどのように扱ったかは本稿の続編で扱うこととし、ここでは問題意識の整理にとどめたい。事業という概念は、経営の客体として、生産、技術、使用価値の形成といった観点を含むが、それゆえに、この概念のもとでは「営利」と「非営利」の区別という問題にはさして頓着しない傾向にある。だが、事業という概念のもと、「営利」と「非営利」を同列に扱い、そのまま経営学の対象とするのでは、非営利組織の「非営利」とは何であるか、その意味をつかむことは困難となるのではなかろうか。先行の経営学の諸研究をふりかえれば、経営学の対象を企業とする流れと、組織一般とする流れがあり、後者の立場にたてばすんなりと非営利組織は経営学の対象となろう。だが、本研究では、迂遠な方法とはなるが、経営学の対象を企業とする場合その根拠は何か、企業と経営の関係とはどのようなものであるか、その際、「営利」概念はどのように扱われてきているのかを考察し、企業という対立軸との関わりのなかから非営利組織の存在意義を問うという道を探りたい。そのほうが、非営利組織が「非営利」であることの所以を理解するうえで役立つのではないかと、また、事業・企業・経営の構造的関係を問うという分析枠組みを非営利組織に適用することの意味がみえてくるのではないかと考えるからである。

(2) 構成

このような問題意識のもと、本研究は日本の経営学の草創期において、「非営利組織」や「非営利」という概念がどのように論じられていたかを確認することを目指す。だが、「非営利」を論じるうえでは、「営利」を論じないわけにはいかない。そこで、「営利」という概念がどのように扱われてきたかについても本研究では扱う。

本稿が主たる対象とするのは、日本の経営学が本格的に成立する以前のもものが中心となる（続編において、日本の経営学草創期の議論の確認を改めて行う予定である）。すなわち、日本の経営学研究の源流となった諸研究を扱う。いわば経営学の胎動期³⁾とも位置づけられる時期の諸研究において「営利」と「非営利」の概念がどのように扱われてきたか

3) 片岡信之『日本経営学史序説』は、江戸期における商人学が序に付せられ、その本論では明治期全体が扱われており、「内容的には（経営学の誕生とまではゆかぬにせよ）経営学の胎動がみられるにいたった頃までが含まれている」（片岡 1990, i）。本稿が扱う時期はまさにその「胎動」がみられる時期であるので、ここで「胎動期」という言葉を用いた。なお「草創期」は同様の語であるが、本研究では、便宜上、その後の経営学の「誕生」「揺籃期」などを含むものとして「草創期」という言葉を用いた。また、日本の経営学の「誕生」は1920年半ば頃とみなすのが穏当であろう。1926年に日本経営学会が設立されたことから、既にこの時期に体系的な経営学の研究が展開されていたことがみてとれる。

を検討したい。その際にまずとりあげられるべきものとして、1910～1911年の「企業と経営の概念をめぐる論争」があげられる。関一、上田貞治郎、坂西由蔵、福田徳三らによるこの論争は、経営学の基礎的な概念である「企業」と「経営」の概念をめぐるものであるが、そのなかでは「営利」概念も扱われている。経営学の立場のもと「営利」と「非営利」の意味を考察するうえでも検討する意味があろう。先述のとおり、この時期の日本は未だ経営学の本格的な確立に至っていない段階とみなせるが、そうであるからこそ経営学の基礎的な概念について真っ向から検討されており、今日の経営学や非営利組織研究に示唆のある論争がなされていたと考えられよう。

ところで、本研究の試みが有効であるかどうかについては疑念を持たれるかもしれない。とりわけ、経営学の草創期やその前後の議論を追うことが、今日の非営利組織研究にとってどのような意義があるのか、そもそも無意味ではないのか、といった疑問が生じるかもしれない。その点については、本研究を通じてその答えを導き出せるように努めたい。

また、本稿には多くの限界があることを先にことわっておきたい。まず、「企業と経営の概念をめぐる論争」においては、シュモラー(Gustav von Schmoller) やゾンバルト(Werner Sombart) らの研究が扱われており、とりわけ「営利」概念においてはゾンバルトの研究の影響を受けて論争が展開されている。しかし、本稿は、シュモラーやゾンバルトらの研究そのものについて検討できていないという点で根本的な限界がある。また、本研究のような試みにおいては、ドイツの経営経済学や経営学の文献を踏まえるべきであり、それは関、上田、坂西、福田の論争をみるうえでも、その後の経営学の諸研究を検討するうえでも欠かせぬ作業であろう。その点についても本研究の検討はまったく不十分である。

また、日本の経営学を論じ、「営利」概念の検討を行ううえでは、マルクス(Karl Marx)の研究によった経営学、批判経営学、「個別資本論」の立場の諸研究の検討が不可欠である。本稿ではそれらも扱えていない。もちろん、本稿の小括で述べるように、営利という概念を扱ううえでは、マルクスの研究に触れぬわけにはいかない。しかし、本稿ではマルクスの研究によった経営学の検討に踏み込むには至っていない。

本研究にはこれら多くの問題点があるが、それでも、日本の経営学の草創期の諸研究を踏まえて「営利」や「非営利」の再検討を行うことによって、今日の非営利組織の研究を進めるうえで何らかの示唆が得られるのではないかと、ひいては現代における経営学の学問としての意義を考察するよすがとなるのではないかと考えている。

2. 「企業と経営の概念をめぐる論争」

(1) 論争のあらまし

「企業と経営の概念をめぐる論争」のきっかけは関一による「経営と企業との意義に就て」(関 1910)である。だが、この論文はそれに先立つ坂西由蔵の『企業論』(坂西 1904)⁴⁾や福田徳三の「企業心理論」(福田 1903a)ならびに『国民経済原論』(福田 1903b)、の批判的検討という性格を持つ。坂西や福田はゾンバルトの『近代資本主義』初版(Sombart 1902)⁵⁾を踏まえた論を展開しており、ゾンバルトによる「企業」と「経営」の説明についての評価が論争の1つのポイントとなっている。関の論文に対する反応として、上田貞治郎「企業及び経営の意義に関する疑問」(上田 1910)、続いて坂西由蔵「企業と経営」(坂西 1911)が著される。その後、関によって「再び経営と企業の意義に就て」(関 1911)、さらには、福田によって「ゾムバルトよりマルクスへ」(福田 1911)が著される。

先述のとおり、この論争のポイントで大きな比重を占めるのがゾンバルト説の検討であり、なかでも「経営形態の分類」および「経済の区分」が争点として扱われる。その争点との関わりの中からは、経営の概念をめぐる論争もなされ、経営は生産の組織であるのか、技術の組織であるかといった観点や、経営は生産面に限定されるのか消費面も含まれるのかといった観点、あるいは、さらにふさわしい概念規定ができるのかといった観点からの論争がなされる。その論争の中からは、そもそも生産の概念の範疇はどこまで及ぶのかについても1つのポイントとなっている。これらの点が論じられるなかで、「営利」「非営利」という概念も登場する。まずは、この論争においてゾンバルトの説がどのように扱われているかをみていく。

(2) 論争におけるゾンバルト説の概観

① 経営形態の分類

-
- 4) 坂西由蔵による『企業論』(坂西 1904)は本格的な経営学的な企業論の祖と位置づけられる。片岡は、それ以前の企業に関する研究が法律書的な色彩であったのに対して、坂西の『企業論』が経営学ないし経済学的色彩が付加された点で新たな特徴がみられると述べている。また、企業論研究の本格化の背景には、株式会社制度の普及、企業の大規模化など近代的な会社企業の登場があると指摘している(片岡 1990, 322-323)。なお、関の論文以前に企業概念を扱ったものとして、坂西の『企業論』のほかに、藤本幸太郎の「企業の意義」(藤本 1906)があげられる。雑録として記された藤本の論稿については、片岡(1990) 339頁において紹介されている。
- 5) 福田や坂西がゾンバルトの経済思想をどのように受容したのかについては、奥山(2011a)に詳しい。明治末期の諸学者によるゾンバルト研究の影響のもと、「企業と経営の概念をめぐる論争」が起こった経緯が記されている(奥山 2011a, 245-258)。

論争におけるゾンバルトの「経営形態の分類」は、坂西由蔵の『企業論』(坂西 1904)によるゾンバルト説の紹介に基づいて行われた。そこで、まずは坂西の整理を確認しておこう。坂西は経営形態の種類を論ずるうえで、大経営と小経営について、フィリボヴィチ (Eugen von Philippovich) をひきながら、両者の関係について論ずる。ここでは、生産額、労働者数、使用機械の大小や多寡だけでなく、経済上社会上の関係の考察のもと、大経営と小経営の特色が提示される (坂西 1904, 62-64)。だが、大経営と小経営の特色を述べるだけでは不十分とし、「元来経営は技術上の設備なるが故に如何に作業が仕組まるゝか、換言すれば作業組織の主義に従て之を分類するを以て最も其当を得たり」(坂西 1904, 65) と述べ、ゾンバルトの説に基づいて経営形態の分類を行う。その説明は以下のとおりである。

まず、「作業の方法が個人的孤立的状態より漸次其社会性に伴ふ発展の程度により」、「孤立的 (非社会的) 経営」と「社会的経営」に大別し、その過渡的なものを「中間経営」と称する。また、「大中小の経営の区別を排せずして其標準を経営指導者と他の作業者の関係に求め」、「経営指導者が同時に自ら作業に従事する場合」には小経営、「指導者が単に指揮監督の為のみに幾分か其作業の時間を割く」に至った場合は中経営、「指揮監督者の地位が全然独立する」に至った場合は大経営とする。これらに基づき、経営形態は8つに分類される (坂西 1904, 65-73)。それを示したのが本稿末尾の表1である。

うへの説明について注意すべき点をいくつか確認しておく。まず、ここでの「孤立的」「個人的」との対比で用いられる「社会性」や「社会的」という言葉は、分業や作業者間の共同的組織が存在すること、すなわち作業が組織的になされることを意味している。したがって、大経営に分類されるものであっても、作業組織に進歩がみられないような場合には「孤立的経営」に分類される (表1の (六))。具体的には多数の作業者が一人の監督者のもとその指図によって日々の作業の場所を定められ、一定の時間に指図を受けて作業に従事するような場合がそれにあてはまる (坂西 1904, 70)。

次に、工場制経営における「機械を使用するもの」と「機械を使用せざるもの」の位置づけについてである。この点に関して、必ずしも孤立的経営から「機械を使用せざる工場制経営」を経て「機械を使用する工場制経営」へと発展するわけではないとゾンバルトが主張していると坂西は述べる。すなわち、「機械を使用する工場制経営」は孤立的経営から発展する場合もあれば、「機械を使用せざる工場制経営」を経て「機械を使用する工場制経営」に発展する場合もある。「機械を使用する工場制経営」と比べて、「機械を使用せざる工場制経営」は必ずしも未だ完成されていない発展の段階にあるわけではなく、孤立

的経営が社会性の発展に伴って到達する二個の頂点であるというのである（坂西 1904, 74-75）。

最後に、興味深い点として、「家族経営」とは農業の特色を表すものであるという指摘があげられる。この経営形態が他の産業よりも農業において重要な理由は、「農業に在りては生産と消費とが其内容に於ても其性質に於ても互に密接の関係を有し、即ち男子行動の範囲と女子行動の範囲とが区別せらるゝこと他の産業に於けるほど明かならざるに因る」（坂西 1904, 66-67）と述べられる。男女の区別に関わっては、当時の男女別の就業状況や、坂西と同時代の識者による男女に関する規範意識がどのようなものであったかという点は別途検討の余地が十分にあるがここではそれには触れない。本研究の趣旨からみて、生産と消費が密接な関係にある産業として農業がとりあげられ、その経営形態として家族経営があげられていることに着目しておきたい。経営が生産面のみならず消費面においてもとりあげられるかどうか、またどのようなかたちならとりあげることが可能かといった点を検討する際、農業の位置づけがポイントの1つとなることを示唆していよう。

②経済の区分

次に、ゾンバルトの経済区分に関してみておく。論争では、主として福田徳三『国民経済原論』（福田 1903b）による整理が用いられているので、それにしたがってゾンバルトの説を確認しておく⁶⁾。

まず、経済組織の発展をみるうえで、経済階段、経済制度、経済形態および経済主義の4つの点から区別する必要があると主張される。経済階段とは、「其時々」に於ける経済組織の執る処の社会性の度合」によって定められる。そして「其発展の度合又は経済上の分化の度合を定める」ものである。「経済上の分化の進歩すればする程、経済上の〔社会形成の力〕も亦多くなる」。この2つは「生産力の増進に与つて最も欠く可らざる根本の現象である」。分業が進むと、「各個々の経済単位が、完全な独立を失ふ」こととなり、「他人と離れて仕事をする事は出来ない」。すなわち、「分業は経済上の社会性の発達を必要とし、経済単位の縮小は経済組織の生産力を大にする」。歴史的に、経済の階段には三つの階段があるとされ、第1期が「孤立経済時代」、第2期が「中間経済時代」、第3期が

6) 福田は、ゾンバルトがビュッヒャー(Karl Wilhelm Bücher)を批判する文脈で自説の展開を行っていることを紹介している。「経済の区分」に関するゾンバルト説に対する福田の評価は以下のとおりである。「ゾムバルトの此説は、要するにビュッヘルの説若しくはシュモラーの説を根本として、唯之を詳しく分類して見たに過ぎない様なものであつて、決して真の創思といふことは出来ないけれ共、極く根本的の区分をした点に於ては頗る参考の直打があるから、特に此處に章を設けて紹介したのである」（福田 1903b, 194）。

「社会経済時代」という(福田 1903b, 189-190)。

なお、第1期の孤立経済では消費経済と生産経済が合致しており、第2期の中間経済は第1期と異なって消費経済と生産経済との間に永久的分離が発生してきたもので、交通経済⁷⁾の初期ともいえるものであり、第3期の社会経済においては、生産経済と消費経済とがまったく分離しており、完全なる意味での交通経済となる(福田 1903b, 190-191)。

次に、「経済制度」とは、「経済生活が其時代に付て一定の経済上の秩序並に一定の経済主義によつて定められて出来上がつて居る一定の具象的の制度」(福田 1903b, 191)を指し、「経済形態」とは「経済行為の目的を達する方法、即ち財の獲得をするに方り、其全経済行為を主導する具象的組織の形態」(福田 1903b, 192)のことである。

最後に、「経済主義」とは、「其時代の経済生活に特性を与える〔経済心理的の根底〕であつて、其時々々の経済主体の行動を支配する最重要な動機」を指す。ゾンバルトの経済主義には2つあり、第一が「欲望直接充足経済主義」⁸⁾、第二が「営利経済主義」である。そのうえで、「孤立経済、中間経済、並に社会経済の中で社会主義制の経済は、悉く欲望直接充足経済主義に支配せられ、直接に人間の欲望を充足するに必要な手段を得るが為めに、各種の経済行為をするのを以て根本主義とするものである」とされ、それはなぜかという、「其目的とする所は悉く人類の経済上の欲望を直接に充足するといふ主義から出て来る」からである。「之に反して営利経済主義は、今日の経済制度、殊に資本制企業が掌つて居る所の今日の社会経済の根本的の主義であつて、啻に欲望を直接に充足する。即ち自活生存するばかりで無く、更に進んで利を営み貨殖するといふことを以て、根本の精神とする」ものをいう(福田1903b, 193-194)。以上の説明を示したものが、本稿末尾の

7) もちろん、「交通経済」という用語は今日において一般に用いられる意味とは異なる。1931年刊行の大阪商科大学経済研究所編『経済学辞典第2巻』(岩波書店)では、「経済学」(作田荘一執筆)の項目において次のように述べられる。まず、「経済科学」という小項目では「経済学は経済生活に就て研究されたる智識の体型である。経済生活と云ふは、人間生活の中にて、人々が交通しながら地物(Natur)を利用する所の生活部面を指す。人は地物—地球を構成し、そこに棲息する有生無生の物体—に働きかけ、その物質的機能を利用して生の保存及び繁栄を計る。然るにこの利用は必ず団体をなせる人と人との間の交通関係の中にて行はれる。かく人の物に対する行動が人々の間の関係に現はれるものが経済生活であり、これに就て研究される科学が経済学である」と述べられる。また、「利用経済学と交通経済学」という小項目のなかでは「交通経済の内容は地物利用の為に取結ぶ所の交通関係であるが、それには利用の二つの過程に相応して、生産に臨んで種々の業務を分つ所の分業関係と、消費に臨んで生産からの収益を分つ所の分益関係との二つの階段がある。この二段の交通関係に就て研究するものが交通経済学であつて、これまで通例、経済学といふは、利用経済学を除外する交通経済学を指す」(712頁)と記される。以上の説明で、おおむね「交通経済」の意味するところが説明されている。

8) この点に関わつて、福田は「欲望充足経済」という訳語について後に「ゾムバルトよりマルクスへ」が再録された『続経済学研究』では「要額充当経済」が望ましいとし(福田 [1913] 76)、論文内での表記は「要額充当経済」に変更されている。また、『続経済学講義』の「流通総論」においては、「欲望充足」を「所要充当」に改めると述べられている(福田 1913 [2017], 442)。

表2である。

ゾンバルトの上記の説に関して、「企業と経営の概念をめぐる論争」の論点として重視されるのが、第1に欲望充足主義と営利主義の概念の対置の妥当性である。第2に、手工業の位置づけである。端的には手工業が企業にあてはまるかどうかといった観点である。なお、第2の点は、第1の経済主義の分類を行ったことと関わっている。また、ゾンバルトによる企業の理解は企業一般ではなく資本制企業に限定されるという点に注意が必要となる。それらを念頭におきつつ、上記の点を中心に、各論者がどのようにゾンバルトの説を評価しているか、また自身の立場をどのように示しているのか、以下にみていく。

(3) 各論者の説

① 関一「経営と企業との意義に就て」

関は、「経営及企業の意義に就て学者の説く所一ならず殊に経営なる語に関しては学者の説明中疑義を挟むべきもの少からず」（関 1910, 31）と述べ、経営ならびに企業概念に関する諸学者の見解を批判的に検討するところから論をはじめ。とりわけ、福田徳三およびゾンバルトの見解について詳しく検討が加えられる⁹⁾。関は、福田の説明が『国民経済原論』（福田 1903b）におけるものと「企業心理論」（福田 1903a）におけるものと異なることを問題視する。前者では、技術上からみれば「経営」、経済上からみれば「企業」と区別しており、財を獲得する一定の秩序組織は経済上からみればすべて「企業」となり、手工業もまた「企業」であると述べられているが、後者においては、「営利貨殖の念が企業の特徴」とされ、財の獲得の組織がすべて企業とはみなされていないことを指摘し、福田が手工業を企業とみなしているのかどうか判断できないと指摘する（関 1910, 34-35）。

また、ゾンバルトの説については、上述の「経営形態の分類」ならびに「経済の区分」

9) 関は本文中で述べる福田、ゾンバルトの説の検討に先立ち、以下の学者の説を検討している。第1にフィリップovichがとりあげられ、同氏の説については「技術及経済の両方面より観たる生産の組織を経営制度となすが如し然れども企業と経営との関係又は区別に就ては明瞭なる説明を見ず其の経済原論第二冊第二部生産及び営利の組織（Die Organisation der Produktion und des Erwerbes）なる題下に企業形態（Die Formen der Unternehmung）と経営形態（Die Betriebsformen）とを説きて両者の関係を明にせず後学の徒をして氏の企業と経営との関係又は区別に対する意見を知るに苦ましむ」と述べる。第2にシュモラーがとりあげられ、同氏の説については「企業を経営の一形態とせるが如し然れども氏は更に企業は通常一経営より成ると雖ども場所的技術的的分離せる数多の経営より成ることありとせりされば氏の説に依り経営を広義に解する時は家族経済、地方団体経済、国家経済も経営にして企業はその一種なれども狭義に解する時は多数の経営が合して一企業となる事ありと云ふを得べし」と評する。第3に、「経営と企業との区別を技術と経済との関係に求めんとするもの」として、グントツェル（Josef Gruntzel）がとりあげられている（関 1910, 32-34）。

についてのゾンバルトの説明を詳しく検討し、ゾンバルトの最も力を入れて説明している点が、「企業を以て営利主義の経済とし他の経済形態は欲望充足主義の経済とせるに在り而して後者を代表するものは手工業の形態」であることを指摘する。すなわち、ゾンバルト説は、「欲望充足主義対営利主義、手工業対企業（資本制企業）に根拠を有し手工業は企業たるや否やに関して疑を挟むを許さざるなり」という（関 1910, 40）。

そのうえで、ゾンバルト説に関しては、研究上の実益がないとしたうえで、理論上の欠点として、『『経済』 Wirthschaft なる観念が一定せざる』と述べ、さらには、ゾンバルトが最も重きをおいている経済主義の分類における欲望充足主義と営利主義との対立という点についても批判を加える。また、この対立が、従来は一つの経営形態とみなされていた手工業と企業を区別することにつながるとして問題視している（関 1910, 41-43）。

関によれば、ゾンバルトの説明では、欲望充足主義においては生産の分量および努力を決めるのは「一人又は一団の人の欲望 Der Bedarf irgend einer Person oder einer Gruppeven Personen」（関 1910, 44）であるが、それに対して、営利主義経済では生産物の利用によって利益（金銭的）をあげることができるかどうかによって生産の分量および努力が決まるとされており、それゆえに、前者では生産者が技術的労働者となるが、後者では生産者は技術者ではなくまず商人であることを要するということになる。このような区別が、手工業と資本制企業との相違を説明する根本思想であり、経営と経済との区別がここに生まれるものであるという。そのようなゾンバルト説に対して、関は、「営利主義を代表する資本制企業の生産の分量及努力は一人又は一団の需要者則ち消費者の欲望に依りて定まることなき」と主張するのである（関 1910, 44）。

その根拠として、関は、クルップ社やアームストロング社、室蘭製鋼所を例に挙げ、生産の分量はその注文者である各国政府の大砲、船舶又は武器の需要によって定まるものであるが、これを欲望充足主義経済であって営利主義経済ではないというべきかと問い、ゾンバルトといえども、クルップ社は営利主義経済でないとは答えられないであろうという。したがって、「欲望充足主義の真義は茫漠として知り難き」と断じ、「欲望充足主義は自己の欲望充足を目的として他人の欲望充足を目的とせざるものなる」という（関 1910, 45）。

そのうえで、他人の欲望充足は「生産者が直接に消費者と接触する場合」と「そうでない場合」に分けることができ、それに基づき、ビュッヒャーがすでに「自己生産」「顧客生産」「市場生産」に分類していることを指摘する。この分類はすでに学界の通説となっており、ゾンバルト説のように難解ではなく、論理的で明瞭な説でありビュッヒャーの説

に左袒すると関はいう（関 1910, 45）。

さらに、「営利主義と対立すべきものは非営利主義にして欲望充足主義にあらず」と述べて、「クルップ株式会社が資本制企業たる所以は非営利主義にあらざるを以てなり」として、ゾンバルトの経済主義の区別の価値は疑わしいものであり、それはゾンバルト説においては「経済」の意義の説明が一定ではないことに起因するという（関 1910, 46）。そのうえで、「財の欲望を充足する経路を標準とせる分類は消費の側より立論し生産者と消費者との関係に基づきたるものなれども生産要素の充用の衝動（営利と非営利と）を標準とせる分類は生産の側より立論し充用せられたる生産要素と生産の結果たる生産物の価値との差額に関する生産者の心理的基礎に基づくものなり」と述べ、消費側からみた欲望充足という概念と生産側からみた生産要素の充用の衝動（営利と非営利）が混在することを問題視する。そのうえで、「斯の如き全く異りたる標準を以て経済主義を分類せんとするに至りたるは生産経済組織と消費経済組織との混同に依り福田博士の所謂企業と経済、営業と家計との対立を認めざるの結果と云ふべきなりさればゾムバルトの経済主義に依る経済形態の区別は無意義にして其経済と経営との差別観は到底吾人の賛同し難き所なり」と結論づける（関 1910, 46）。

続いて、経営と企業概念についてであるが、経営については、「一『経営』とは生産上に於ける人的及場所的単位と解するを得べし」（関 1910, 48）とし、他方、企業の意義に関しては、ゾンバルトの主張に基づき「危険を冒すことを特色とすべく市場的危険又は貨幣経済的損益の危険を冒すことは現今の企業の本質」（関 1910, 49）であるとする。

だが、シュモラーのように交換を目的とする生産を行う経済単位をすべて企業とするのは広義に過ぎると関はいう。例えば、手工業のような小商人であっても金銭的利益を得て生計を維持しようとして貨物の販売困難な時は衣食に窮する危険があるが、露天商人も金銭的利益を得て生計を維持しようとしており、貨物の販売困難なときには衣食に窮する危険に遭遇するのは同じであるが、露天商人と大企業家は同じではなく、露天商人の冒す危険は日雇労働者が失職する危険を冒すのと異なることなく、露天商人を企業とするならば、労働者が企業家であるという奇異なことになると述べられる。そのうえで、「企業の根本概念は収益能力 Rentabilität に在りて収益能力に関する危険を踏むは企業者の手工業者又は労働者と区別せらるゝ所以なり」と述べられる（関 1910, 49-50）。

以上を踏まえて、関は自らの説を要約して、「経営は生産の組織なり企業は営利の組織なり」とする。さらに続けて、「則ち経営の目的は生産に在り経営の内外の関係はその目的たる生産に依りて制約せらる故に経営の内部の秩序組織は技術進歩の程度に関すること

論を俟たずと雖も所有権制度及生産に従事するもの法律的（公法的又は私法的）又は経済的關係（消費者か経営の指揮者たる場合又は然らざる場合）等に関するものなり」といい、「経営を単に技術上より見たる組織となし又経済と対立するが如く説くは当らず」というのである。そのうえで、「経済学上に於て研究する経営制度は主として経済上より観察すべきものたるを信ず而して企業の目的は予定の収益を実現せんとするに在りて其手段は生産たることをあり然らざることあり」と結論づける。そして、演劇の興業人が企業者であることは妨げられないことや、大規模生産に要する巨額な固定資本の存在は企業の発生に不可欠な条件ではないという例が示される（関 1910, 50）。

続いて、経営と企業は対立の観点からではなく、異なる点から観察される二種の組織であるとされ、「経営は企業の発生せざる以前より存在し氏族経済大家族経済内に農工経営を見るを得べく企業は生産の組織たる経営を通じて営利の目的を達するを妨げずと雖も一企業が多数の経営を包含し又企業が全く生産の組織と関係なく存在し得べきなり」という。さらに、「経営に於ては生産の目的の為に人的及物的要素の結合を要するを以て物的要素は必ず一度物資本（Sachkapital）の形態たるを要するも企業に於ては営利の目的を有するに過ぎず従て企業上の資本は生産に必要な物資本の形態を採るを要せず予定の収益力を換算して貨幣を以て言ひ表はしたる資本たるを以て足れりとす而して此予定の収益が実現せざる時は企業者の利潤は全然消滅し大損失を免がれざるものなり此特質は現時の所謂資本制企業の本質を明にするに当りて欠くべからざる所なり」と結論づけるのである（関 [1910] 51）。

②上田貞次郎「企業及び経営の意義に関する疑問」

次に、「企業と経営の概念をめぐる論争」において、上田貞次郎が「企業」と「経営」の概念をいかに扱っているか、また、そのなかで「営利」についてどのように述べているかを確認していきたい。上田は、関の「経営と企業との意義に就いて」（関 1910）の検討から論を進める。関の論文が、シュモラー、ゾンバルト、福田徳三ならびに関自身の説を述べていることを上田は確認し、そのうえで、それぞれの説について大体の精神は一致するとみなし、上田自身の見解については「生産の組織と技術上の組織とを同一視し、営利の組織と経済上の組織とを同一視し得るなり」と述べる（上田 1910, 27-28）。ここでは、前者に関わる概念が「経営」として、後者が「企業」として位置づけられるとみなせる。

だが、上田は、生産の概念と技術の概念について同一視すると述べてはいるが、以下のように2つの概念の関係を述べて実際には区別する。すなわち、「技術上為さんと企てた

ることを成し得たりとて直ちに生産が行はれたりとはいふべからず。生産には此技術上の目的遂行の結果として財の経済上の価値を増したることを必要とするなり」というのである。そのうえで上田はフィリッポヴィッチによりながら、財の経済上の価値の増減は、技術の変化の有無に関係がなくとも生ずるとして、技術の取り扱いがなく価値が増加してもそれは生産とは呼ばず、「技術上の取扱に依て価値の増加されたる場合、物質上の変化を生ずるに依て価値の増加されたる場合のみを生産といふなり」と述べる。そのうえで、経営は「生産の組織」といっても、「技術上の組織」といっても意味は同一と述べながらも、「技術上の組織」というのがより適切であると述べる（上田 1910, 28-29）。物質的な生産の有無よりも、価値の増加のほうに重きがおかれているように見受けられ、この点は次に述べる「営利」概念とも関わろう。

上田は「営利」概念について以下のように述べる。「『営利』は純然たる経済上の観念なり。生産は技術上物質上の取扱を基礎とするも営利は必ずしも此の如き基礎を要せず」（上田 1910, 29）という。上田は「生産」を伴わない「営利」の具体例として、土地の売買によって金銭的利益が得られる場合をあげたうえで、「交換、売買、賃借、雇用、請負等の如く給付及反対給付の方法に依りて自己の失ひたる財よりも大なる価値を有する所の財を得る時は其処に営利の行為ありといふなり」（上田 1910, 29-30）と述べる。続けて、「生産」と「営利」の概念の違いについて、生産は人類が自然に対抗して自己の生活に必要な・有益なる財を得ることを指し、営利は人が他人との交渉によって財を得ることを指すといひ、さらには、生産は自足経済のもとでも交通経済のもとでもひとしく行われるのに対して、営利は交換経済を前提条件として、貨幣経済の発達をみてはじめて十分に行われるという（上田 1910, 30）。また、自足経済のもとでは自己生産のほかには財を獲得する方法はないが、交通経済のもとでは自己生産のほかには「営利」として他人の生産物を獲得することができるようになり、交通経済が完全に進歩した社会では自足的生産はほとんど廃れて営利のみが行われることになり、現今の経済生活では財を得る方法は営利に限られることになる。そこから、「交通経済の発達したる現今の経済生活に於て財を獲る為めの経済上の組織は即ち営利の組織なり。而して此組織は其技術的側面として通常生産の組織を有するなり。前者は企業にして後者は経営なり」（上田 1910, 30）と結論づけられる。

また、「営利の組織たる企業」と「生産の組織たる経営」の違いについては、「営利の組織たる企業は交通経済の大に発達したる近世の産物なれども生産の組織たる経営は既に中世以前に於て存在したり」と述べられ、例としてエジプトのピラミッド、アッシリアの石階、ギリシアやローマの神殿などがあげられ、「交通経済以前の協力的生産、企業なかり

し社会の経営の如何に技術に富み、分業に富み、組織に富みしかを示す」というのである(上田 1910, 31-32)。

「営利心」「営利の精神」「営利の衝動」という言葉を用いていることから、上田が「営利」という概念を心理的なものとして把握していることがみてとれる。上田は、シュモラーをひきながら、「営利心の発生前に於て既に永く多数の協力に慣らされたり。経営は企業発生前に於て既に往々驚くべき大規模の組織を成しなり。企業は結局此古より存在したる大規模の経営に営利の精神を結付けたる経済上の組織なり」と述べる。また、「大体よりいえば自足経済の世に生産の為に発達したる技術上の組織即ち場所的人的団体(即ち経営)に交通経済時代の特色なる営利の衝動を宿したるものが即ち企業なり。従て経営は生産の組織なり企業は営利の組織なりといふことを得べし」という。ただし、「精確に考ふる時は営利は必ずしも生産を手段とせず。従て企業も亦必ずしも生産をなさず。交通経済の完成したる社会には企業は生産をなさずして単に営利を為すことあり。而して其場合にも技術上の組織を有すとせば此組織を経営と呼ぶべきは当然なり」と結論づけるのである(上田 1910, 32)。

上田は生産をなさない場合でも「技術上の組織」を経営と呼ぶのだが、経営を「生産の組織」とする理解にたてば、生産にあてはまらない場合に経営という用語を用いることができなくなる。上田は、関がこの点を気遣い、生産を広義に理解するといったのではないかと推測している。しかし、上田は、生産は一般には物質的技術的に財の形質を変ずる行為、すなわち、農工業に限り、商業・交通業・金融等を含まないことから、生産を広義に理解するという関の説に対して、むしろ経営は生産の組織なりという説を採らず、財を獲得する技術の組織なりとする福田の説に左袒するという(上田 1910, 33)。すなわち、「技術上といへば独り農工の如く財其者に形質上の変化を生ぜしむること(所謂「生産」)のみならず、又財の位置を空間的に変ずる所の運送業(既に所謂「生産」以外)を含み、又交通組織の上に於て財の位置を消費者に近づかしむる所の商業を含み、尚進んで財の生産消費に毫も直接関係せざる所の営利業、例へば銀行、保険、株式取引所の如きも皆其内に包含せしむることを得べし」(上田 1910, 33)として、「技術上の組織」を経営と称することが有益であることを主張する。そのうえで、フィリップヴィッチをひきながら、「技術は生産の為めのみ存せず、店舗管理の上にも、帳簿組織の上にもあり。経営は生産の為めのみ存せず、単なる営利の為めにも亦之あるなり」というのである(上田 1910, 33-34)。

次に、上田による福田とゾンバルトの評価についてである。まず、両者の説について、福田が「財を獲得する所の組織秩序を技術上より見て経営と名付け、経済上よりみて企業

と名づく」といい、ゾンバルトが、「経営は労働団体なり、経済は活用団体なり」というのに対して、「両者は同じ事を別の方面より見て事実上同じ判断に帰着したるなり」と評する。そのうえで、「経営は技術上の組織にして自足経済の時代即ち企業発生の前より存在したり」と述べ、「現今の経済生活の下に経営は企業の技術的側面を成すといふものは自足経済時代に於て経営の経済的側面となりしものを指示し得べき道理なり」と述べる。自足経済時代の主体に関しては、「家族、寺院等の特殊経済か、然らざれば氏族及村落の如き総合経済なり」と述べられ、「特殊経済に属する経営の目的は其特殊経済の単独の欲望満足にあり。総合経済に属する経営の目的は其総合経済を組織する所の分子たる各特殊経済の欲望満足にあり」ということから、これらはいずれも自己の生産を以て自己の消費にあてることを主義としているという。だが、「企業は之に反して営利を主義とするものなり」とされ、「生産をなす場合には其生産は自己生産にあらずして顧客生産又は市場生産なり。他人の欲望満足の為めに生産するなり。他人の為に生産する理由は自己の金銭上の利益を営まんが為めなり。即ち営利にあり」というのである（上田 1910, 34-35）。家族や寺院と企業は、同じく一種の経済（経済単位）であるが、両者の経済上の区別は、前者が自足主義、後者が営利主義であるところにあるとされる。

だが、上田によると、営利であれば、すべて企業であるかというところではなく、「企業は他に目的なく単純に営利のみを目的とする所の経済ならざるべからず」とされる（上田1910, 35）。また、自足経済を原則とする日本の王朝、鎌倉室町時代の王侯、貴族、寺院の場合においても自足のための生産の「経営」を有し、その「剰余」を市場に売り出して、かつ市場より必要なものを買っているが、それらを企業とみなさないという。さらには、いわゆる「職人即ち手工業者」の場合、「自足の方便を有せず。自己の労働に対し、自己の生産物に対して与えらるゝ所の金銭上の報酬に衣食するもの」と認識され、「金銭上の利益を営むことは彼等の経済の必要条件」となっているが、「手工業者を企業者と呼ばざるべし」と上田はいう（上田 1910, 36）。

以上の認識のもと、「営利を為すことは未だ企業の觀念の全体にあらず」と上田はいうが、それでは、企業と企業ではないものの区別についてどのように考えているのか。この点については以下のように述べられる。すなわち、「企業は一の経済なり。即ち其自身の組織を有し、其自身の独立の存在を有する所の社会上の機関なること要するなり」というのである（上田 1910, 36）。

そのうえで、生産の機関であるのか、消費の機関であるのかについて次のように整理する。まず、「自足経済の時代に於ける経済は家族、寺院、僧院の如く其経済内に於て生産

及消費をなすもの」であった。しかし、「現今の家族は主として消費の機関となり、生産の任務を企業に譲りたり。又金銭上の利益を得るも単に之を必要なる消費に充当するのみにて其利益を得るの行為は之を同じく企業に委することゝなりたり」と述べられ、「是に於て企業は生産の爲め、営利の爲めに存在する所の経済となりたり」と結論づけられる(上田 1910, 36-37)。

手工業者の特徴は、「営利に依て衣食すと雖も彼等の家計と営業は混同せらるゝ」ものであり、「其工場の経済と家庭の経済、其『店』と『奥』との会計は區別せらるゝことなし」という点にあり、企業は、「単なる営利行為にあらず、永続的、秩序的なる職業としての営利行為にもあらず、更に進んで社会上営利の機関として他の機関より独立したる組織を有するに至りたることを要す」ものと位置づけられ、「経済主義よりいへば営利の衝動が他の感情を離れて単純に発動することを要件となすなり」とされるのである(上田 1910, 37)。

次に、「経済の区分」に関してである。ゾンバルトと上田自身は企業の意義のみに関していえば大体において一致しているが、「経済の区分」に関する経済形態および経済主義などを用いたゾンバルト説は上田自身の説と大きく異なるという。まず指摘されるのが、表2における(一)から(七)を一括して欲望充足経済とみなすことの問題点である。(一)から(四)と(七)はいわゆる自足経済であり、一経済内に生産と消費をなすものであり、これを欲望充足主義とみなすことができるが、(五)の段階については、既に「営利の分子あり」とみなされ、(六)に至っては「大に営利の分子を有す」とみなされる。手工業に関しては、未だ「営利の動機は家族的又は隣保的情誼と混同して十分に発動せざりしならん」とはいえ、交換売買によって利益を得ている以上、営利であると述べられる。この点については以下のように結論づけられる。すなわち、「手工業の企業ならざる理由は其営利的ならざるが爲めにあらずして営利主義の鈍きが爲めなり。営利心が他の感情より離れて単独に発動するに至らざるが爲めなり。彼の資本主義又は資本制(共に Capitalism の訳字)といふ語に就ては種々の解釈を付し得べきも衣食の爲め、又は社交の爲めに利益を求むる手工業者又は小商人の要求と対照して資本増殖の爲めに利益を得、財を積まんが爲めに財を求むる近世の企業家資本家の純営利的なる、計算的なる、冷静なる、若しくは冷酷なる、心理を言表はさん爲めの術語と見て大過なかるべし」として、「手工業は営利主義なれども資本主義にあらず、企業は営利主義にして且資本主義なり」と述べるのである(上田 1910, 37-40)。

③坂西由蔵「企業と経営」

坂西由蔵は、うえにみた関と上田の両氏の説の確認から論をはじめめる。両氏の論文を比較したうえで、第1に「企業と経営との概念は混同されてはならないものである」、第2に「此の両者は単におなじもの、異なりたる方面ではない、そは企業発生以前に経営の在るによりて明かである」、第3に「企業は営利の組織である」という点で一致しており、これらの点でゾンバルトに対して異論を挟むものではないと論じ、異論があるのは「経営」の意義だけであるという（坂西 1911, 2-3）。坂西は、関の説を、「経営は技術上、経済上、並びに法律上の関係等に基づく生産の秩序組織なり」というものであり、手工業は経営の一形態であるが営利主義によって支配されていないので企業とはいえない、とするものと要約する（坂西 1911, 4-5）。また、関氏が「企業の目的は予定の収益を実現せんとするに在りて、其の手段は生産たることあり、然らざることあり」と述べ、「企業は全く生産の組織と関係なく存在し得べきなり」¹⁰⁾ というのを踏まえて、関の説では「経営と企業との二つの概念は恰も相交叉する二個の円の如きものであつて、其の交叉して居る部分のみに就て云へば『企業とは営利的経営なり』」ということになるが、その場合「其の交叉しない部分は一は非営利的経営で、他は非生産的企業である」ことになるが、非生産的事業には、「どう云ふ秩序組織があつても『経営しない』と云ふことになる」と述べ、「経営」という言葉の用例に違うのではないかと疑問を呈している（坂西 1911, 5-6）。

続いて、坂西は関と上田によるゾンバルト説の評価の確認を行う。そこではゾンバルトの「経済の区分」を関が無意義と評し、とりわけ経済主体の行動を支配する主たる動機を表す「経済主義」（「欲望充足主義」と「営利主義」）という概念に対して疑問を投げかけていることを確認する。関と上田による問題点の指摘は、第1に、欲望充足主義という概念は自己の欲望充足を目的とし他人の欲望充足を目的としたものではない、第2に営利主義と対立すべきものは非営利主義であって欲望充足主義ではない、第3に衣食主義と欲望充足主義とは全く異なる問題である、といった点に要約される（坂西 1911, 6-8）。

これに対して坂西は、関・上田が「欲望充足主義」を「自足主義」と同義に理解していることがその誤解だという。坂西はゾンバルトの著作をみれば欲望充足主義が決して「自己の欲望を充足する主義」のみではないことは明白であり、「(一) 自己の欲望を自己の労働に依て充す場合にも (二) 自己の欲望を他人の労働に依て充す場合にも (三) 他

10) 坂西はここで関の「広義の生産」という概念に対しても疑問を呈している。すなわち、関が生産に依らずに企業の目的を達する例として、演劇の興業人や投機業者を挙げているが、他方、別の箇所で「商業等を含む広義の生産」という表現を用いている点を指摘し、果たして「広義の生産」とは何であるのか、と問うている（坂西 1911, 5）。

人の欲望を自己の労働に依て充す場合にも、将た (四) 他人の欲望を他人の労働に依て充す場合にも (並びに「自己」とか「他人」とか云ふのは経済主体から見ての話である) 『欲望充足主義』が行はれ得ること」がゾンバルトの著作に例示されることを指摘する (坂西1911, 10)。

そのうえで、欲望充足主義と営利主義の違いについては、『『欲望』には貨幣的利潤を得んとする欲望と、それ以外の欲望』があり、前者を最大の動機とするときに「営利主義」と名付けられ、後者を動機とするとき (それには米、書物、土地、政治上、宗教上、もしくは審美的の欲望などがふくまれる)、すなわち「貨幣的利潤以外の目的が、経済主体の行動を最も力強く支配する主義であるとき」には欲望充足主義と名付けられるといい、「此の目的を達するの手段が自己生産であらうと、顧客生産であらうと、其の間ふ所でない」という (坂西 1911, 10-11)。

なお、この点と関わって坂西の手工業者の位置づけが示される。中世の手工業者は顧客生産であり、他人の欲望充足に供せられ、財を生産し、交換売買を行うものであるが、何よりもその動機が身分相応の生活を営むためであることに坂西は注目する。そして、「中世の手工業者の行動を支配した所の最強の動機は営利ではなくして手工業者の個人的の欲望を充さんとするに在る」といい、これを「衣食主義」と名付けてもよいが、それは「欲望充足主義」の一種であること、また、「欲望充足主義」は「非営利主義」であって、「自足主義と同義ではないというのである (坂西 1911, 11-12)。

それに対して営利主義はどのように説明されるかという点、「貨幣的利潤を獲得することが経済主体の行動を最も力強く支配する主義であるとき之を『営利主義』と云ふ」と述べられる。そのうえで、クルップ社が各国政府の注文を受けて大砲を生産する際の生産高は各国政府の消費力 (購買力) によって制限をうけるが、それでもクルップ社が生産を行う動機は「営利」にあることが指摘され、注文者を満足させようとする動機は注文者の欲望を満たすことでも会社の名声を挙げることでもなく、それが「営利の目的を達する最上の策である」ところにあるという。それに対して、中世の手工業者が個人的に接触する顧客の信頼をつなぐよう努める動機は顧客の欲望充足にあるのではなく、それが手工業者自身の生計を立て、身分相応の地位を維持するための最上の手段であるからといい、それを「自存」(Selbsterhaltung) と名付けている。そのうえで、「企業者に採ては営利は『それ自らの目的』(Selbstzweck) である」といい、「人類行動の目的は何等かの欲望充足に在る。『欲望充足主義』は此の目的を目的とする主義である。『営利主義』は目的を手段とする主義である」と結論づける (坂西 1911, 12-13)。

以上を踏まえ、坂西は自身の説を述べるが、それは関や上田とは異なる独自性がある。坂西はゾンバルトや関・上田の説の検討ののち、「経済」と「経済行為」の2つの言葉の理解について整理する。「経済」という用語は「経済主体の統一的意思に依て支配せらるゝ組織」という意味として用いられることがあり、その例としては、個人経済や家族経済、会社の経済などがあげられ、このような理解が最も当を得ているとする。ただし、さらに「上げられた意義に於ける『組織』を指す場合」もあり、国民経済という場合がそれにあたり、この用法も通例となっているので容認されなければならないという（坂西 1911, 13-15）。

次に、「経済行為」の用語には「(一) 財の獲得をなす行為のみを云ふ場合」と「(二) 『経済上の活動』とも云ふべき意に解して、獲得行為と充用行為を併せ称する場合」があるといい、坂西自身は(二)の用例に従いたいと述べる。その理由は、「『経済』と云ふ語を個人経済とか家族経済とか財の獲得と充用との両者を包括する組織を現はすに用ふる以上は、『経済行為』と云ふ語を以て獲得行為も充用行為も併せ称するものとなすのが論理的である」からだという（坂西 1911, 15-16）。

ここであらためてゾンバルトによりながら、坂西は以下のように「経済」と「経済行為」を整理する。すなわち、経済は「経済行為の目的を定むる所の組織」であり、「目的団体」であり、「意思決定の組織」であるが、「此の目的遂行の為にする実際の活動は即ち『経済行為』である」という。そのうえで、「欲望充足の為にする行為は財の獲得と充用との二つである。(一) 財の獲得は生産若くは贏得 (Erwerb) に依る貨幣の贏得を名けて営利又は貨殖 (Gelderwerb) と云ふ。(二) 財の充用は一に使用、消費の語によりて現はされる」と述べるのである（坂西 1911, 16）。

ここから、経済は「(一) 獲得、充用の両者を包含する組織、(二) 獲得のみの為めの組織、(三) 充用のみの為めの組織」の三種に分けられ、「通例(一)は生産消費の分離せざる経済、(二)は生産経済、(三)は消費経済」と呼ばれ、企業は、(二)の財の獲得のみの為の組織であるとされ、その定められた目的が営利に存する場合であると述べる（坂西 1911, 16）。

ここで、坂西の「企業」概念が明確に示されたが、「経営」についてはどうか。坂西は経済行為が獲得行為と充用行為とに分類されることを述べ、そのうえで、個々の行動が何らの組織をなさない場合と「統一的意思に服従し一定の計量に基き一定の服務規律に従ふ場合」とにわけられ、後者が「経営」であるという。したがって、坂西の「経営」の概念は「統一的に組織せられたる獲得又は充用行為」ということになる。上田が「財の獲得

の為にする技術上の組織」を経営としたのに対して、坂西は自らの説における経営とは「単に財の獲得に関してのみ存するものでない、其の充用に関しても存する、一口に云へば生産の経営があると共に消費の経営も亦ある」と述べる（坂西 1911, 17-18）。消費の経営があると述べる点は、関や上田とは異なる独自の「経営」概念が打ち出されており注目されよう。

④関一「再び経営と企業の意義に就て」

関一は上田と坂西に対する反論を述べているが、上田説に対する反論は生産の概念をめぐる点に論点が絞られている。上田が経営を「生産の組織と云つても技術上の組織と云つても差支えないが、生産と云ふと商業、運送業を含まぬことになるから反対である」と述べ、商業を生産の中に含ませることはドイツ系の経済学者の一般に認めないところであることを根拠にしていると述べ、それに対して、関は「技術上の取扱の有無を以て生産と非生産とを別区する説が独逸系経済学一般の通説なるや否やは少しく疑はしい所」であると述べて、ドイツの諸学者の説の検討を行う。そのうえで、あらためて自身の説においては「経営を単純なる技術上の組織とする説」は採らず、「経営を以て技術上経済上並びに法律上の関係等に基づく生産の秩序組織なり」と述べるのである（関 1911, 62-63）。

坂西への反論は、第1が、関の立論における「非生産事業」の位置づけに関して、非生産事業においてはどのような秩序組織があっても「経営しない」ということになりはしないかという坂西の疑問に対するもの、第2が、坂西によるゾンバルト説の理解に対するもの、第3が、坂西による「経済」および「経済行為」という概念の提起に関するものである。ここでは、第2と第3の点について確認しておく。

第2の点に関わって、まず、ゾンバルトの欲望充足主義を自足主義と同一に理解しているのではないかという坂西の批判に対しては、それはあたらないと関は反論する。「欲望充足主義といふ観点からみれば自己生産と他人の為にする生産とを区別しなければ無意味」であるというのが関の反論である（関 1911, 64）。

次に、ゾンバルトの営利主義の説明については異論がないと関は述べたうえで、欲望充足主義と営利主義との対立が妥当かどうかを問うている。ゾンバルト説では、欲望充足主義においては生産の衝動は欲望を有する者（消費者）から起きるが、営利主義においては生産の衝動は利益を得ようとする欲望より起こるので生産の衝動が消費者から生産者に移ったというものであるが、その論法は手工業者の場合にもあてはまるのではないかと、即ち、生産の衝動は手工業者自らの衣食を得ようとする希望から起こるということができ、

この場合も生産の衝動は生産者にあつて消費者にあるのではないというべきではないか、と関は述べるのである。そのうえで、「欲望充足が生産の衝動に及ぼす影響の相違は生産物と生産者との関係、則ち、自己の消費か、顧客の消費か、抽象的な需要者の消費かの三種の関係より生ずるものとするのが正当である」という（関 1911, 64-65）。

この点についてはさらに、欲望には貨幣的利潤を得ようとする欲望とそれ以外の欲望があるという坂西の立論にたいして、なぜ後者のみが欲望充足主義にあてはまり前者はそうではないのが理解できないと述べ、欲望充足と営利とを対立させることは論理的ではないという。そのうえで欲望充足という観点からいえば、「生産物の生産より消費までの経路を標準とし自己生産、顧客生産、市場生産と区別する」ほうがはるかに妥当であるという。また、生産の衝動である営利に対する観念は非営利であるとし、非営利主義に衣食主義を含んでも差し支えないと述べるのである（関 1911, 65）¹¹⁾。

第3の点については、坂西の「経済」と「経済行為」という概念についてであるが、関はこの点に関する意見の相違が議論を引き起こす根本であるという。まず、「経済」の語義について、坂西のいう「獲得、充用の両者を包含する組織」「獲得のみの為めの組織」「充用のみの為めの組織」という三種の意義については認めることができず、「『獲得充用の両目的を包含する経済』のみが『経済』である」というのが関の主張である。関によれば「『経済』の原義は『家計』又は『消費』の組織にあることは論を俟たない」が、「単純なる家計、即ち、消費の方面のみを以て、現今の『経済』『経済行為』なる観念は起らぬ」といい、「消費が生産と結び付いた所に『経済』なる観念の要素が存在する」と考え、「生活の欲望を充たすべき財を獲得せんが為めの活動、努力、秩序、組織として『経済行為』『経済』なる概念を的確に定め得る」と述べるのである（関 1911, 67）。

⑤福田徳三「ゾムバルトよりマルクスへ（其一）」

福田徳三は、うえにみた関（2編）、上田、坂西の各論文4編を対象にして、各人の主張を確認したうえで、自らの立場を表している。

まず福田は、問題とされているのは企業および経営の意義についてであるが、企業については関・上田・坂西の三氏ともにゾンバルトに賛同していること、したがって、意見の相違があるのは、経営の意義についてであることを確認する。そして、経営の意義につ

11) ここでは、さらに、坂西が引用しているゾンバルトの欲望充足主義経済の4種の区別についての批判がなされる。とりわけ、他人の欲望を他人の労働によって満たす場合についてその例として社会主義経済を挙げている点をあげてこの区別が難解で勝手なものであると述べている（関1911, 66）

て、関が「生産の組織」として理解し、坂西が「消費の経営も亦之ありとして、『統一的に組織せられたる獲得又は充用行為なり』」という説を提起したのに対して、上田については福田による「財の獲得の爲めにする技術上の組織」という説を採用し、さらにはこれはゾンバルトの「経営は労働団体なり」というのと同様であると上田が述べていることを確認する。そのうえで、ゾンバルトの経営の定義である「Veraustaltung zum Zwecke fortgesetzter Werkverrichtung『継続的作業の目的の爲めの施設』」については三者とも批評をくだしていないと指摘する(福田 1911, 3)。

次に、福田は、関の研究はその主眼となる企業と経営についてはゾンバルトによらず、経済や欲望充足主義などの付随問題についてゾンバルトを扱っていることになるが、そもそも坂西はゾンバルトに立脚して(福田の言葉では「肉薄して」)、経営の意義を探っているのだから、まずは、ゾンバルト説の本壘である「継続的作業の目的の爲めの施設」について扱うべきではないかという(福田 1911, 4)。

また、上田の研究については、福田自身の説やゾンバルトの説を是認しており、ゾンバルトの「継続的作業の目的の爲めの施設」という定義も受け入れているとみなし、その点では一貫していると述べる。だが、福田自身の『国民経済原論』における「技術上の組織を経営、経済上の組織を企業と呼ぶ」という定義の段階ではゾンバルトの「継続的作業の目的の爲めの施設」という経営の意義についての説を念頭においていなかったと福田はいう。また、福田は「企業心理論」において企業の意義をゾンバルトによって訳出したとするが、ここでは経営の意義については論究しておらず、経営と対照して企業の意義について考慮してはいないと述べる。それを踏まえて、ゾンバルト説を論ずるのであれば、「経営は労働団体なり」や「経営は継続的作業の目的の爲めの施設なり」というゾンバルトの経営論をその企業論と対照してこそ理路が整然とするといい、坂西のゾンバルト解釈においてもこの点は漏れていると指摘する(福田 1911, 4-6)。

以上に基づき、福田の説明が『国民経済原論』におけるものと「企業心理論」におけるものとで異なることを関が問題視したことに対しては、『国民経済原論』においてはドイツ学者多数の通説に従い、「企業心理論」ではゾンバルトに限って通用する近世資本主義的企業¹²⁾のみを企業と単称して定義したものであると福田は述べる。すなわち、『国民経済原論』における企業の定義は、「企業心理論」において定義された近世資本主義的企業

12) 今日ではゾンバルトの Der Moderne Kapitalismus は「近代資本主義」と訳されることが多いことから、ここでも「近代資本主義企業」と記すべきかもしれないが、当時の用法に即して、「近世資本主義企業」と表記した。

を含む広い意味となる。また、技術上からみれば「経営」、経済上からみれば「企業」という説は、広い意味での企業を経営と対立させたときに発動したものであるとし、関・上田・坂西の三氏による企業、経営の区別論とはまったく立場が異なるというのである（福田 1911, 6-7）。

次に、企業という語の意義を一般概念として経営と対照する際に、ゾンバルトが狭い意味に限定して企業という語の意義を用いたことの可否について福田は言及し、この点について三氏がいずれも議論無用としていると福田はみなし、それに対して福田自身はそう考えていないと述べる。また、ゾンバルトが企業の意義を狭く限定していることはゾンバルト自身が熟考した結果であると述べており、一般的な解釈ではないのはいうまでもないとする（福田 1911, 7）。そして、ゾンバルトによる企業概念は作為的なものであるとしたうえで、ゾンバルトが企業概念を狭く限定したことが当を得ているかどうか、また、狭義の企業のみを企業とすることが正しいかどうかについて問題とすべきであるという（福田 1911, 9-10）。

福田は、ゾンバルトが企業を狭く限定したことによって、手工業の扱いに大きな困難が生じたとみなす。ドイツの学者間においてあまねく経営の一形態として認められた手工業が経営形態の圏外とされ、ゾンバルトのいう手工業は商業まで含むものとなり、歴史上また今日の実際の手工業とは大きく異なるものとなっているという。それによって、ゾンバルトによる経営形態の分類もまた異様なものとなり、表1の（一）から（六）までは抽象的分類であり、（七）・（八）は具象的分類となっていることを指摘する（福田 1911, 10-11）。

また、福田はゾンバルトの経済形態という概念について言及するが、その際、企業を狭く限定したことによって、広い意味での企業から狭い意味での企業（近世資本主義的企業）を差し引いた残余の部分をもどのように扱うかという問題が生じることを指摘し、そのようななか、経済形態という概念が茫漠としていると述べ、また、企業という概念が作為的であることによりそれに応じて経済形態という概念も作為的なものとなっていると述べる（福田 1911, 11-14）。

次に、福田は、ゾンバルトによる営利主義と欲望充足主義という用語をめぐる関・上田・坂西の解釈を述べたうえで、三氏がいずれも触れられていない点を指摘する。それは、「量と質との有限、無限が企業の意義を定め、又た営利の意義を定むるに肝要なり」という観点である。ゾンバルトがアリストテレスによりながらこの点に重きをおいて企業の意義を定め、営利の意義を定めていると福田は指摘する。すなわち、ゾンバルトの営利

は「アリストテレスの『クレマチスチケ』」であり、「アリストテレスの『自然なる経済』『不自然なる経済』の別は一が量と質に於て有限にして、一が無限なる事に基きて立てらるものなること」にあると福田は述べるのである (福田 1911, 16-17)。

続いて、福田はゾンバルトが「経済は活用団体なり、経営は労働団体なり」¹³⁾と述べる区別については重要であると述べ、ゾンバルトが労働団体形態である経営形態については明晰に分析しているが、活用団体形態については近世資本主義企業における企業のみを詳しく研究しており、それは活用団体と労働団体の比較研究ではなく、ゾンバルトの研究の目的が近世資本主義企業研究のみにあることによると述べる (福田 1911, 17-18)。

最後に、福田はゾンバルトの説がよってたつところを知るべきであるとし、マルクスの名をあげる。ゾンバルトによる分類や概念は新発明ではなく、ゾンバルトの正しい解釈にはその源泉に遡って、すなわちマルクスの研究に遡ってはじめてなしうると述べられる。福田が、「ゾムバルトよりマルクスへ」と着題した理由もここにあるという (福田 1911, 20-21)。

3. 小括

以上、生硬ではあるが、関・上田・坂西・福田のそれぞれの説と四氏がよってたつゾンバルトの説を、四氏の論にしたがって確認してきた。それを踏まえて、非営利組織研究のための「営利」「非営利」概念の検討といった観点からどのようなことが指摘できるであろうか。とりわけ、今日の非営利組織研究にどのような示唆を与えられるのだろうか。本稿では、暫定的にその論点を提示するにとどめ、続編において改めて検討を加えることしたい。

第1に、営利主義と欲望充足主義という概念の対置との関わりから、「非営利」概念を再検討するという論点があげられる。この点を考察するうえでは、歴史的な状況を踏まえるべきである。すなわち、20世紀初頭の論争と、20世紀末から21世紀にかけての非営利組織に対する急速な注目の高まり¹⁴⁾との関係が問われなければならない。そのうえで、ゾンバルトにしたがえば、営利主義に対応する経済形態が資本制企業であることがまず確認されるべきことである。他方、「非営利」の経済形態は、営利主義以前の経済には広く存在していたとみなせる。論争においては、営利主義に対置されるのは「欲望充足主義」では

13) 「活用団体」という語は後に「価値付け団体」に変更されている (福田 [1913] .92)。

14) その概要は拙著 (橋本, 2013) で述べた。

なく「非営利主義」であるという論もあった。ここで、果たして今日の非営利組織研究が分析対象としている「非営利」の経済形態は、営利主義以前に存在していたものとして把握すべきか、それとも何らかの新しい経済主義に基づく経済形態として把握すべきか、という疑問が生じる。粗雑に別の言い方をすれば、今日の非営利組織研究の対象は、資本制企業以前の経済形態にさかのぼってそれらを対象としているのか、あるいは資本制企業を乗り越えた（より強い言葉を用いると「超克した」）何らかの新しい経済形態を対象としているのかといった疑問が浮上する。

なお、現実には、資本制企業以前から存在する経済形態が世界には多く存在しており、仮に資本制企業を乗り越えた経済形態が実在したとしても、今日の「非営利」の経済形態にはその両者が混在していることになろう。また、資本制企業を乗り越えた経済形態が実在したとしても、その存在は資本制企業以前から存在する経済形態とまったく独立というわけではなく、何らかの連続性が見出せることになると推測される。だが、これらの点の配慮のもと、営利主義と欲望充足主義との対置という観点を軸に、今日の非営利組織研究の対象の本質に迫ることができるのではなかろうか。

ところで、福田徳三は後に「欲望充足」という用語は「所要充当」に改めるのが望ましいと述べた（本稿脚注8参照）。「所要充当」という経済主義のもとでの経済形態としてあらわれる非営利組織は、今日の非営利組織研究の対象と重なる部分が多いようにも思われる。その意味においては、今日の非営利組織研究の対象の多くは、資本制企業以前の経済形態の「再発見」という次元のものも少なくないであろう。だが、それでも資本制企業以前に存在した経済形態の今日的意義を問うことの意味は小さくない。資本制企業以前の経済形態とは異なる新たな「非営利」の経済形態が見出せるのかどうかも含めて、資本制企業とは異なる経済形態の特質について検討することは今日の非営利組織研究に課された重要問題であるといつてよい。

なお、ゾンバルトの「営利主義」は、アリストテレスをひいたものであり、無限の経済生活あるいは「不自然なる経済生活」とみなされる「クレマティスティケー」から導き出された概念であるとされる。そこから敷衍すれば、「営利主義」ではなく「非営利主義」によってこそ「自然なる経済生活」が実現するとみなせるかもしれない。ゾンバルトの理解に基づいてこの見方をつきつめれば、資本制や資本主義のもとでは「不自然なる経済生活」となり、資本制や資本主義から脱した場合、すなわち「非営利主義」の経済形態のもとでこそ「自然なる経済生活」が実現することになる。このような対置が妥当かどうかは慎重な吟味が必要だろうが、「非営利」とは何かを考えるうえでの重要な論点となりう

る¹⁵⁾。しかし、ここでの「非営利」の内実は一切何なのかは課題として残されていることには注意が必要である。また、ゾンバルト説に基づく「営利」「非営利」の探究は、福田がいうようにつまるところマルクスに帰らなければならないことも忘れてはならない。

第2に、「営利心」についての検討という論点である。現代の一般的な非営利組織研究においては、「非営利」とは概ね2つの観点から説明されてきたとあってよい。1つは「利益非分配」という観点、もう1つは「営利を目的としない」という観点である。前者は一般的な非営利組織の定義における「非営利」の説明としてよく用いられており、ガバナンスの観点から「非営利」を制度的に保証するものでもある。後者は、例えば特定非営利活動促進法において同法によって設立された法人が「営利を目的としない」(第二条)と定められたり、消費者生活協同組合法において消費生活協同組合及び消費生活協同組合連合会は「営利を目的としてその事業を行つてはならない」(第九条)と定められたりしており、非営利組織が非営利であることの根拠をここに求めることも少なくない。しかし、「営利を目的としない」という場合、それだけでは何を目的としているのかということがよくわからないという問題が生じる。そして、この点を考察するにあたって、そもそも「営利を目的とする」とはどういうことなのかを問う意味がみえてくる。その際のポイントの1つとなるのが「営利心」という用語である。

うえにみてきた論争においては、本論で触れた上田のみならず、他の論者においても「営利心」という語がしばしば用いられる。それは、経済主体の目的意識的行動に着目し、その行動の主体として「企業家」が位置づけられ、企業家の行動を導く目的や動機がどのようなものであるかを問うことが論争当時において重視されていたことによるであろう。それは資本制企業勃興期における企業家の役割を当時の論者が重視していたことを意味している¹⁶⁾。そしてもちろん、ここでもゾンバルトの影響は大きく、その影響を受けて福田

15) この点に関わって、ポランニー(Karl Polanyi)によるアリストテレスの学説の検討(Polanyi 1957)は、今日の非営利組織研究にも寄与するところが大きいのではなかろうか。ポランニーの著作は非営利組織研究においてもしばしば援用されるが、「互酬、再分配、交換」のスキームに着目するものが中心となっている(Pestoff 1998; Evers and Laville 2004)。「営利」「非営利」の概念検討という点においても、ポランニーの研究を改めて検討することの意義は小さくないであろう。なお、アリストテレスは「クレマティスティケー」という言葉を「金もうけ(money-making)」という通常の意味ではなく「生活必需品の供給(providing for the necessities of life)」という意味で用いたとポランニーが述べていることには注意を要しよう(Polanyi 1957, 92: 訳312)。

16) 奥山(2011b)では福田がいかにゾンバルトを受容したかが論じられており、そのなかではゾンバルトと福田の企業家像や企業家に関する問題意識が考察されている。なお、奥山は、福田の企業家像が、ゾンバルトを援用したうえで、「『貨幣経済』の特徴をその『抽象性』ないし『脱人格性』に見出していたことと、さらには単なる『営利主義』だけではなく複式簿記にもとづく『貸借的世界観』を『企業精神』の中核に据え、これを企業家がつべき資質として決定的に重視していたこと」という点で注目されると述べている(奥山 2011b, 189)。

「企業心理論」や坂西『企業論』が展開されている。もちろん、ゾンバルト自身の説は、「資本主義的精神」がいかに醸成されたかという観点において、ウェーバー(Max Weber)との論争を含む大問題に関わるものであり、容易に扱えるようなものではない。だが、本稿との関わりからいえば、福田「企業心理論」や坂西『企業論』などにおける「営利心」についての再検討がさしあたりの手がかりとなろう。

他方、非営利組織研究の観点から「営利心」について検討するうえでは、資本制企業が現れて以降における「営利心によらない人々の動機」はどのようなものであるかといった観点から問いをたてることが可能である。その動機が、欲望充足であるのか、所要充当であるのか、衣食のためであるのか、自足のためであるのか、はたまたまったく異なる次元のもの（家族的なもの、政治的なもの、宗教的なもの、その他のもの）であるのかを問う必要があるだろう。非営利という言葉を手紙のまま解釈すれば、「営利ではない」ということを示すだけで、その様々な内実が一括されてしまう。現今の非営利組織研究では、さまざまなものを一括できてしまうことが「非営利」概念の魅力であるかのように述べられ、概念の拡張性を利点とみなす傾向もみられる。確かに、「非営利」概念が曖昧であることは非営利組織という語がカバーする領域への注目を高めるのに役立つかもしれない。しかし、非営利組織という語によって称された組織における個々の営みの内実がどのようなものか、またその課題やその解決策は何なのかを考察するうえでの妨げともなっている。したがって、非営利組織研究においては、「非営利」と称されているものを腑分けして、どのようなものがそこに含まれるのかをみていくことのほうが重要であろう。そのうえでは、「営利心によらない人々の動機」とはどのようなものか、またその動機に基づく行動とはどのようなものかについて探究することが必要となる。

第3に、生産の経営に加えて、消費の経営を論じることの意義についてである。坂西『企業論』における「経営」の概念は「統一的に組織せられたる獲得又は充用行為」(坂西1911, 18)であった。この観点は今日の非営利組織研究の論点とも関わってくる。例えば、非営利組織の主要な事業領域の1つである社会サービスの供給局面では、その消費者は主に利用者と呼ばれ、利用者と生産者の関係性を問うことが1つの重要な課題として扱われる。欲望充足や所要充当といった観点とも関わるが、資本制以前においては消費と生産が未分化な状況が広くみられることから、今日の非営利組織研究の対象が、資本制企業以前の経済形態にさかのぼってそれらを対象としていたとすれば消費と生産の混在のあり方についての再検討が必要であろうし、その対象が資本制企業を乗り越えた経済形態を含むのであれば、消費と生産の統合の新たなあり方を問うことが必要となろう。

なお、うえの論点はそれぞれ、本稿冒頭に述べた「事業の経営」の状態の解明という観点、さらには「事業・企業・経営の構造的関係」を問うといった観点との関わりからの分析が有効であるかもしれない。だが、本稿ではその点について踏み込むことができなかった。また、上記の議論に続く経営学の「誕生」「揺籃期」における諸学者が「営利」や「非営利」をいかに論じたかについても触れられなかった。これらの点については続編で論ずることとしたい。

注

本稿では、引用に際して、旧漢字を常用漢字に、カタカナをひらがなに書き改めている。原著に付された圏点は省略している。また、引用中の括弧内表記はすべて原著によるものである

参考文献

- 上田貞次郎, 1910. 「企業及び経営の意義に関する疑問」『国民経済雑誌』 9 (5) : 27-43
- 奥山誠, 2011a. 「日本におけるゾンバルト経済思想の受容過程—明治期から戦中まで」『政経論叢』 (明治大学政治経済研究所) 78 (5・6) : 243-311
- 2011b. 「明治期日本におけるゾンバルト受容の一断面」金子光男編『ウエスタン・インパクト—近代社会経済思想の比較史』東京堂出版
- 片岡信之, 1990. 『日本経営学史序説—明治期商業諸学から経営学の胎動へ』文真堂
- 坂西由蔵, 1904. 『企業論』同文館 (奥付の著者欄は「阪西由蔵」と記載)
- 1911. 「企業と経営」『国民経済雑誌』 10 (1) : 1-18
- 関一, 1910. 「経営と企業との意義に就て」『国民経済雑誌』 9 (4) : 31-41
- 1911. 「再び経営と企業の意義に就て」『国民経済雑誌』 10 (2) : 61-68
- 橋本理, 2013. 『非営利組織研究の基本視角』法律文化社
- 平井泰太郎, 1935. 『経営学通論』千倉書房
- 福田徳三, 1903a. 「企業心理論」『法律学経済学内外論叢』 2 (2) : 1-45
- 1903b. 『国民経済原論第一卷上』哲学書院
- 1911. 「ゾムバルトよりマルクスへ (其一)」『国民経済雑誌』 10 (3) : 1-22 (福田徳三 [1913] 『統経済学研究』同文館、76-96)
- 1913. 『統経済学講義』大倉書店 ([2017] 福田徳三研究会編・西沢保編『福田徳三著作集第1巻』419-510)
- 藤本幸太郎, 1906. 「企業の意義」『国民経済雑誌』 1 (1) : 110-113
- 山本安次郎, 1967. 『経営学の基礎理論』ミネルヴァ書房
- Evers, A and Laville J-L (eds.), 2004 *The Third Sector in Europe*. Edward Elgar Publishing. 内山哲朗・柳沢敏勝訳『欧州サードセクター—歴史・理論・政策』日本経済評論社, 2007.
- Pestoff, V. 1998 *Beyond Markets And Politics: Social Enterprise and Civil Democracy in a Welfare Society*. Ashgate Publishing. 藤田暁男・川口清史・石塚秀雄・北島健一・的場信樹訳『福祉社会と市民民主主義—協同組合と社会的企業の役割』日本経済評論社, 2000.
- Polanyi, K. 1957. Aristotle Discovers Economy. In Polanyi, K, Arensberg, C and Pearson, H. *Trade and Market in the Early Empires*. The free press, 64-94. 「アリストテレスによる経済の発見」玉野井芳

郎・平野健一郎編訳、石井溥・木畑洋一・長尾史郎・吉沢英成訳『経済の文明史』筑摩書房, 2003:
261-328

Sombart, W. 1902. *Der moderne Kapitalismus*. Bd. 1, *Die Genesis des Kapitalismus*. Duncker & Humblot.

—2024. 8. 23受稿—

表1 経営形態 (Betriebsformen)

孤立的経営 Individualbetrieb	(一) 単独経営	Alleinbetrieb	所謂 「小経営」	sog. „Kleinbetr. “
	(二) 家族経営	Familienbetrieb		
	(三) 助手を有する経営	Gehilfenbetrieb		
中間経営 Übergangsbetrieb	(四) 助手を有する規模稍々大なる経営	erweiterter Gehilfenbetrieb	所謂 「中経営」	sog. „ Mittelbetrieb. “
	(五) 小規模の社会的経営	gesellschaftlicher Betrieb im kleinen		
	(六) 大規模の孤立的経営	Individualbetrieb im grossen		
社会的経営 Gesellschaftl. Betrieb	(七) 機械を使用せざる工場制経営	Manufaktur	所謂 「大経営」	sog. „ Grofsbetrieb. “
	(八) 機械を使用する工場制経営	Fabrik		

注：坂西 (1904) 77頁を参照。同様の表に関する叙述は関 (1910) 36-37頁、福田 (1911) 10-11頁にも記載があるが、訳語は坂西 (1904) によった。ゾンバルトの原著については、Sombart (1902) S.26、S.28を参照。

表2 経済の区分 経済階段 (Wirtschaftsstufen)	経済制度(Wirtschaftssysteme)	経済形態(Wirtschaftsformen)	経済主義(Wirtschaftsprincipien)
孤立経済 Individual(isolierte) = Wirtschaft.	一、原始の血族経済	Urwüchsige Geschlechter-W.	ライコス、荘園 manor, villa, Frohnhof.
	二、家門共同体(大家族)経済	Hauskommunionen „Großfamilien-W.“	
	三、生産消費統一せる広義自己経済	Erweiterte Eigen-W. mit W.-Einheit.	
中間経済 低度社会経済 Übergangswirtschaft.	四、生産消費分離せる広義自己経済	Erweiterte Eigen-W. mit getrennten W.-Einheiten (Grundherrschaften).	欲望直接充足経済 Bedarfsdeckungswirtschaften
	五、村落経済	Dorfwirtschaft.	
	六、都府経済(交換経済)	Tausch, insbes. „Stadt-W“	
	七、社会主義制経済	Socialistische W.	
社会経済 Gesellschaftswirtschaft.	八、上古の奴隸経済	Skaven-W. des Altertums.	營利経済 Erwerbswirtschaften
	九、近世植民地の奴隸経済	Skaven-W. des modernen Kolonien.	
	十、自由貨幣労働に依る資本制交通経済 (現時の国長経済)	Kapitalistische Verkehrs-W. mit freier Lohnarbeit.	
		資本制企業	

注：福田(1903b) 194頁の付録を参照。ソンのリートの原著についてはSombart(1902) S.67を参照し、ドイツ語表記は原則それにならった。なお、Sombart(1902) S.67における表には「経済形態」は含まれていない。この点は福田(1911) 13頁においても指摘されている。